

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 7
ISSUE 2
2026

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 7, ISSUE 2

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
доктор медицинских наук, профессор Ташкентского
государственного стоматологического института,
Узбекистан

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РЕДАКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Ответственный секретарь: А.С. Кубаев – доктор медицинских наук, профессор

Э.Н. Билалов

доктор медицинских наук, профессор

Д.М. Достмухамедов

доктор медицинских наук, профессор

О.Э. Бекжанова

доктор медицинских наук, профессор

А.М. Хайдаров

доктор медицинских наук, профессор

Л.Э. Хасанова

доктор медицинских наук, профессор

Т.Э. Зойиров

доктор медицинских наук, профессор

Э.А. Ризаев

доктор медицинских наук, профессор

Ж.Ф. Шамсиев

доктор медицинских наук, доцент

С.Х. Юсупалиходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ю.А. Шукурова

доктор медицинских наук, доцент

У.Ю. Мусаев

доктор медицинских наук, доцент

А.И. Хазратов

доктор медицинских наук, доцент

А.А. Ахмедов

доктор медицинских наук, доцент

У.Н. Вахидов

доктор медицинских наук, доцент

Ж.Д. Бузрукзода

кандидат медицинских наук

М.М. Исомов

кандидат медицинских наук, доцент

Д.Ф. Раимкулова

кандидат медицинских наук, доцент

М.К. Юнусходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ф.Ф. Лосев

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

С.П. Рубникович

академик, доктор медицинских наук,
профессор (Беларусь)

Джун-Янг Пэн

доктор медицинских наук, профессор
(Корея)

Дзинити Сакамото

доктор философии, профессор
(Япония)

М.А. Амхадова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

О.С. Гилёва

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

М.Т. Копбаева

доктор медицинских наук, профессор
(Казахстан)

А.А. Антонова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

Р.О. Мухамадиев

доктор медицинских наук, профессор

Н.В. Шаковец

доктор медицинских наук, профессор
(Беларусь)

А.И. Грудянов

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

Д.С. Аветиков

доктор медицинских наук, профессор (Украина)

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

№2 (2026) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2026-2>

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical University,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Professor of the
Tashkent State Dental Institute, Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

EDITORIAL ADVISORY BOARD:

Executive Secretary: A. S. Kubaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor

D.M. Dostmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Professor

O.E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

A.M. Khaidarov

Doctor of Medical Sciences, Professor

L.E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

T.E. Zoyirov

Doctor of Medical Sciences, Professor

E.A. Rizaev

Doctor of Medical Sciences, Professor

J.F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

S.H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.Yu. Musaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.I. Khazratov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.A. Akhmedov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

J.D. Buzrukzoda

Candidate of Medical Sciences

M.M. Isomov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

D.F. Raimkulova

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

M.K. Yunuskhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

F.F. Losev

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation

S.P. Rubnikovich

academician, doctor of medical sciences,
professor (Belarus)

Jun-Yang Peng

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Korea)

Jinichi Sakamoto

Doctor of Philosophy, Professor
(Japan)

M.A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

O.S. Gileva

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

M.T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Kazakhstan)

A.A. Antonova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

R.O. Muxamadiyev

Doctor of Medical Sciences, Professor

N.V. Shakovets

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Belarus)

A.I. Grudyanov

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

D.S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor (Ukraine)

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Шарипов Хуршед Саиджонович, Ризаев Жасур Алимджанович, Ашуров Гаюр Гафурович РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	7
2. Икрамова Шахзода Анваровна, Ризаев Жасур Алимжанович ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТОЯНИЯ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ И ПАРОДОНТА У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ ГАСТРОДУОДЕНИТОМ.....	11
3. Xamraeva Nilufar Xamzaevna, Turayeva Feruza Abdurashidovna ODAM PAPILLOMAVIRUSI BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA OG'IZ BO'SHLIG'I SHILLIQ QAVATI KASALLIKLARINING KLINIK VA PATOGENETIK XUSUSIYATLARI.....	16
4. Асадова Гульнара Межнун кизи ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА НА ФОНЕ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	20
5. G'afforov Sunatullo Amrullayevich, Shamsiyeva Mahfuza Olimjon qizi BOLALAR SEREBRAL FALAJINING SPASTIK SHAKLLARIDA TISH-JAG', NUTQ VA HALQUM BUZILISHLARINI TASHXISLASH, DAVOLASH VA REABILITATSIYANI TAKOMILLASHTIRISH.....	25
6. Бургутова Умидахон Мухаммаджоновна, Исакова Зухра Шарифкуловна ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ВТОРИЧНОЙ АДЕНТИИ У ПАЦИЕНТОВ С КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ.....	30
7. Шарипов Хуршед Саиджонович ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ХИМИОЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ.....	34
8. Muminova Dilnoza Raximovna EKOLOGIK BARKARORLIK, STOMATOLOGIYA VA INSON SALOMATLIGI MUAMMOLARINI ILMYI-AMALIY- TAJRIBALARDA ASOSLASH VA YECHIMLARI.....	39
9. Каршиев Шавкат Гофурович ХАРАКТЕРИСТИКА СОЧЕТАННЫХ ЧЕРЕПНО-ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПО ДАННЫМ РЕТРОСПЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.....	45
10. Эргашева Иродахон Уткирбек кизи, Хайдаров Артур Михайлович СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС У ЖЕНЩИН В КЛИМАКТЕРИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ: МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ.....	49
11. Джураева Ферангиз Хакимовна КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕСТРУКТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПАРОДОНТЕ У ПАЦИЕНТОВ С ДЕКОМПЕНСИРОВАННОЙ ФОРМОЙ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА.....	54
12. Хожимуродов Бурхон Равшанович СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАКТИКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ЭПИЛЕПСИЕЙ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЙСЯ ГИПЕРТРОФИЧЕСКИМ ГИНГИВИТОМ.....	58
13. Нарзиева Дилфуза Бахтиёрловна, Гаппаров Жахонгир Зафарович «УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРТОНУСА ЖЕВАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ КОМПЛЕКСНЫМ ФИЗИОТЕРАПЕТИЧЕСКИМ И МЕДИКАМЕНТОЗНЫМ ПОДХОДОМ» (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	62
14. Raxmonova Shoxsanom Raxim qizi, Norova Mavjuda Bahodurovna SURUNKALI BUYRAK YeTISHMOVCHILIGI BO'LGAN BOLALARDA TISH QATTIQ TO'QIMALARI ZARARLANISHLARINING PATOGENETIK MEKANIZMLARI.....	67
15. Narziyeva Dilfuza Baxtiyorovna, Xudoyqulov Sardor Sobirovich SURUNKALI QAYTALANUVCHI AFTOZ STOMATITNI KOMPLEKS DAVOLASHNING ZAMONAVIY USULLARI (ADABIYOTLAR SHARHI).....	72

16. Orifxo‘jayeva Mehriniso Valijonovna, Norova Mavjuda Bahodurovna SURUNKALI LEYKOZLI BEMORLARDA OG‘IZ BO‘SHLIG‘I BIOTSENOZI BUZILISHLARI NATIJASIDA KELIB CHIQUVCHI STOMATOLOGIK KASALLIKLAR DIAGNOSTIKASI VA KOMPLEKS DAVOLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	77
17. Qodirova Maftunabonu Komilovna, Xabibova Nazira Nasulloevna NEONATAL DAVRDA OG‘IZ BO‘SHLIG‘I KANDIDOZINING KLINIK-DIAGNOSTIK XUSUSIYATLARI VA KOMPLEKS DAVOLASH STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	82
18. Jabborova Feruza Uzoqovna, Elova Hanifa Rahmat qizi BACHADON BO‘YNI SARATONIDA OG‘IZ MUKOZITINING OG‘IRLIGINI STOMATOLOGIK KUZATISHDA OG‘IZ SUYUQLIGIDAGI IMMUNOGLOBULIN DARAJASINING QIYMATI.....	87
19. Хамраев Мирали Шерали ўғли, Гаффоров Суннатullo Амруллоевич, Пулатова Райхон Саидумаровна РОЛЬ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ И ЕЁ ПРОТОКОЛИРОВАНИЕ В ОРТОПЕДИЧЕСКОМ ПРОТЕЗИРОВАНИИ ДЕФЕКТОВ ЗУБНЫХ РЯДОВ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	91
20. Aslonova Gulnora Baxshiloyevna, Gafforov Sunnatullo Amrulloevich YUZ-JAG‘ SOHASI ONKOLOGIK PATOLOGIYALARIDA TASHXISLASH, DAVOLASH VA STOMATOLOGIK REABILITATSIYAGA YONDASHUVLARI TO‘G‘RISIDA.....	96
21. Махмудова Углой Бахтиёрвна, Ибодуллаев Равшан Абдижаббар угли РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕНЕНИЙ КОСТНОЙ ТКАНИ В ОТДАЛЁННЫЕ СРОКИ ПОСЛЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ МОСТОВИДНЫМИ ПРОТЕЗАМИ.....	101
22. Irgashev Shokhrukh Xasanovich, Aslamov Akbarjon Akobirovich TRANSFORMATION OF DENTAL DIAGNOSTICS: FROM ANATOMICAL IMPRESSIONS TO DIGITAL MODELS BASED ON CAD/CAM TECHNOLOGIES.....	105
23. Chakkanov Faxritdin Khusanovich, Abdullayeva Malikabonu Umedjanovna MODERN METHODS FOR THE CORRECTION OF MALOCCLUSION IN CHILDREN AND ADOLESCENTS USING INNOVATIVE REMOVABLE EXPANSION APPLIANCES.....	109
24. Исламова Нилуфар Бустановна, Набиева Маржона Уктамовна ОПТИМИЗАЦИЯ СПОСОБОВ УСТРАНЕНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ В ПЕРИОД ПРИВЫКАНИЯ ПАЦИЕНТОВ К СЪЕМНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ.....	114
25. Нуриддинов Улугбек Акбарович, Фаттахов Равшан Абдурашидович, Хасанова Лола Эмильевна, Хамидова Дильбар Авдуновна АКСИОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ ОДНОСТОРОННИХ ВЫВИХАХ ДИСКОВ ВНЧС.....	120

Нуритдинов Улугбек Акбарович
Фаттахов Равшан Абдурашидович
 Самаркандский государственный
 медицинский университет
Хасанова Лола Эмильевна
Хамидова Дильбар Авдуновна
 Ташкентский государственный
 медицинский университет

АКСИОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ ОДНОСТОРОННИХ ВЫВИХАХ ДИСКОВ ВНЧС

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.20729471>

АННОТАЦИЯ

В статье содержатся данные об изменениях амплитуд и траекторий движения нижней челюсти, происходящих на фоне односторонних вывихов дисков ВНЧС.

Ключевые слова: аксиография, вывих диска ВНЧС, височно-нижнечелюстной сустав, кондилография, артикулятор

Nuritdinov Ulugbek Akbarovich
Fattaxov Ravshan Abdurashidovich
 Samarqand davlat
 tibbiyot universiteti
Xasanova Lola Emilevna
Xamidova Dilbar Avdunovna
 Toshkent davlat
 tibbiyot universiteti

BIR TOMONLAMA DISKI CHIQUIB KETGAN CHPJБ NI AKSIOGRAFIK TADQIQOTI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada bir tomonlama ChPJБ ni chiqib ketgan diski sharoitida yuzaga kelgan pastki jag' harakatining amplitudalari va traektoriyalaridagi o'zgarishlar haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: aksiografiya, ChPJБ diski chiqib ketishi, chakka-pastki jag' bo'g'imi, kondilografiya, artikulyator

Nuritdinov Ulugbek Akbarovich
Fattaxov Ravshan Abdurashidovich
 Samarkand State
 Medical University
Xasanova Lola Emilevna
Xamidova Dilbar Avdunovna
 Tashkent State
 Medical University

AXIOGRAPHIC STUDY OF UNILATERAL TMJ DISC DISLOCATIONS.

ANNOTATION

This article presents data on changes in the amplitudes and trajectories of mandibular movement that occur in the setting of unilateral TMJ disc dislocations.

Keywords: axiography, TMJ disc dislocation, temporomandibular joint, condylography, articulator

Введение. Среди большого количества функциональных методов исследования функционального состояния ВНЧС особое место занимает аксиография, позволяющая задокументировать движения нижней челюсти и тем самым

прогнозировать выбор ортопедического лечения [1,3,7].

По данным аксиографии установлено, что развитие детерминированных нарушений окклюзии сопровождается изменениями показателей функционального состояния мышечно-суставного комплекса зубочелюстной системы, наиболее выраженных при мышечно-суставной дисфункции и имеющих свои характерные особенности течения, проявляющиеся изменениями амплитуд и траекторий движения нижней челюсти [4].

Диагностика заболеваний ВНЧС важна, поскольку окклюзионные нарушения зубочелюстной системы могут

стать причиной иотягчающими факторами при целом комплексе стоматологических заболеваний [2,5,6].

Материалы и методы исследования. Контингент обследуемых состоял из 22 лиц обоих полов, разного возраста (25-60 лет) с диагнозом «односторонний передний вывих суставного диска ВНЧС». 30 человек составила контрольная группа практически здоровых лиц сходного возраста, без вывихов диска ВНЧС. Контрольная группа не имела симптоматики, характерной для дисфункции ВНЧС и дефектов зубных рядов.

Таблица 1.

Распределение пациентов с односторонним передним вывихом диска ВНЧС в зависимости от возраста.

№	Возрастные группы	Абс.	%
1	25-44	8	36,4%
2	44-60	14	63,6%
Всего		22	100%

Полость рта у всех обследованных лиц на момент включения в исследование была санирована, все пломбы полностью соответствовали клиничко-лабораторным требованиям, дефектов зубных рядов, проявлений системных заболеваний пародонта и слизистой оболочки не выявлено.

Для регистрации движений височно-нижнечелюстного сустава было проведено специальное исследование с помощью артикуляционной системы.

Для записи кондилограммы мы применяли артикуляционную систему «Arcus Digma» (KaVo, Германия). Эта артикуляционная система позволяет провести регистрацию движений нижней челюсти в динамике, провести анализ смещения шарнирной оси суставных головок ВНЧС в трех плоскостях и провести расчет параметров, которые необходимы для настройки индивидуального артикулятора.

Результаты кондиллографического исследования анализируют по следующим признакам: качество траектории, длина, характеристики, симметрия, время движения (сравнение правого и левого ВНЧС), феномен скорости, направления смещения шарнирной оси, траектории функции и парафункции.

Количественные показатели состояния суставов описывают как пониженный, или гипомобильный; средний; повышенный, или гипермобильный. Применение координатной линейки позволяет провести измерения траекторий каждого зуба при движениях нижней челюсти.

Если расстояние протрузионной трансляции больше 14 мм – это указывает на увеличение подвижности (гипермобильность). Если расстояние протрузионной трансляции менее 10 мм, то это снижение подвижности (гипомобильность) в суставе. Суставные пути характеризуются как вогнутые, прямые, выпуклые и с переменными характеристиками. В норме траектория суставного пути – передняя вогнутая.

Следовательно, определяют показатели, необходимые для оценки состояния височно-нижнечелюстного сустава и на основе полученных результатов рассчитывают настройку индивидуальных артикуляторов.

Перед началом записи биомеханических параметров

ВНЧС производилось многократное открывание и закрывание рта пациента для достижения позиции относительного покоя челюсти. Также учим пациента правильности движений и их последовательности.

Программа измерений начиналась с регистрации особенностей протрузии, что достигается максимальным выдвинением пациентом нижней челюсти вперед. Далее проводилась регистрация особенностей латеротрузии (движение нижней) челюсти вправо и влево).

Для определения и регистрации особенностей траектории движений суставных головок нижней челюсти при открывании/закрывании рта просили пациента сначала самопроизвольно сомкнуть челюсти, открыть рот, после чего осуществить эти движения с максимальной амплитудой.

Получив данные, снимали регистрационную дугу, но оставляли лицевую, что в дальнейшем при использовании вместе с ней прикусной вилки помогало зафиксировать модели верхней челюсти в артикуляторе в анатомически правильном положении. Результаты включали в себя следующие данные: траектории протрузии, траектории латеротрузии вправо и влево, траектории, которые получены в процессе открывания и закрывания рта, параметры, необходимые для индивидуальной настройки артикулятора.

За нормальные значения были приняты показатели контрольной группы.

Результаты исследования. У пациентов контрольной группы установлены синхронные смещения суставных головок при протрузионных движениях длиной $11,06 \pm 0,14$ мм справа и $10,15 \pm 0,12$ мм слева, соответственно. Траектории смещения суставных головок при открывании рта были симметричны и составляли $12,53 \pm 0,15$ мм справа и $12,08 \pm 0,14$ мм слева. головок нижней челюсти при открывании/закрывании рта, при протрузии были параллельные, сравнительно одинаковые по длине. Экскурсионные и инкурсионные движения накладывались один на другой. Медиатрузионные смещения суставных головок справа и слева были симметричны, имели длину соответственно $11,27 \pm 0,11$ мм и $10,29 \pm 0,17$ мм (таблица 2).

Таблица 2.

Результаты кондиллографического исследования пациентов контрольной группы, (M±m, мм)

Протрузионные движения, мм		Вертикальные движения, мм		Медиотрузия, мм	
вправо	влево	вправо	влево	вправо	влево
11,06±0,14	10,15±0,12	12,53±0,15	12,08±0,14	11,27±0,11	10,29±0,17

У пациентов группы с односторонними передними вывихами дисков ВНЧС при протрузии установлено, что длина их движений не совпадала и составляла 8,53±0,12 мм справа и 8,85±0,13 мм слева.

При открывании рта линии движения суставных головок не совпадали, были несимметричны и имели разную длину

9,87±0,15 мм справа и 9,56±0,11 мм слева соответственно.

Медиатрузионные смещения суставных головок слева и справа несимметричны, имели петлистую форму. Длина их составляла справа 8,56±0,12 мм и слева 7,9±0,08 мм (таблица 3).

Таблица 3.

Результаты кондиллографического исследования пациентов с односторонними передними вывихами, (M±m, мм)

Протрузионные движения, мм		Вертикальные движения, мм		Медиотрузия, мм	
вправо	влево	вправо	влево	вправо	влево
8,53±0,12	8,85±0,13	9,87±0,15	9,56±0,11	8,56±0,12	7,9±0,08

Результаты исследования. У пациентов контрольной группы установлены синхронные смещения суставных головок при протрузионных движениях длиной 11,06±0,14 мм справа и 10,15±0,12мм слева, соответственно. Траектории смещения суставных головок при открывании рта были симметричны и составляли 12,53±0,15 мм справа и 12,08±0,14 мм слева. головок нижней челюсти при

открывании/закрывании рта, при протрузии были параллельные, сравнительно одинаковые по длине. Экскурсионные и инкурсионные движения накладывались один на другой. Медиатрузионные смещения суставных головок справа и слева были симметричны, имели длину соответственно 11,27±0,11 мм и 10,29±0,17 мм (таблица 4).

Таблица 4.

Результаты кондиллографического исследования пациентов контрольной группы, (M±m, мм)

Протрузионные движения, мм		Вертикальные движения, мм		Медиотрузия, мм	
вправо	влево	вправо	влево	вправо	влево
11,06±0,14	10,15±0,12	12,53±0,15	12,08±0,14	11,27±0,11	10,29±0,17

Проанализировав получены результаты у пациентов группы с двусторонними передними вывихами дисков ВНЧС установлены изменения качественных и количественных показателей кондилографии, в частности, экскурсионные и инкурсионные движения практически не перекрывались, установлено нарушение симметричности траекторий суставных путей, что свидетельствует о нарушении функции жевательных мышц и наличии клинических проявлений синдрома дисфункции височно-нижнечелюстных суставов.

При протрузии линии движения суставных головок не совпадали, были несимметричны и имели разную длину

5,9±0,14 мм справа и 6,0±0,15 мм слева.

При открывании рта установлено S-образное опускание нижней челюсти, линии движения суставных головок не совпадали, были несимметричны и имели разную длину 7,74±0,17мм справа и 6,9±0,19 мм слева соответственно.

При трансверзальных движениях смещение суставных головок слева и

справа были несимметричны, имели петлистую форму или скачкообразную траекторию. Длина их составляла справа 5,68±0,3 мм и слева 5,72±0,2 мм. Кривые движений суставных головок были несколько искривлены, нечеткие, мерцающие (таблица 5).

Таблица 5.

Результаты кондиллографического исследования пациентов с двусторонними передними вывихами

Протрузионные движения, мм		Вертикальные движения, мм		Медиотрузия, мм	
вправо	влево	вправо	влево	вправо	влево
5,9±0,14	6,0±0,1	7,74±0,17	6,9±0,19	5,68±0,3	5,72±0,2

Выводы. Следовательно, полученные результаты указывают на наличие функциональных расстройств

височно-нижнечелюстных суставов и дисфункции жевательных мышц. Можно утверждать, что у пациентов группы с односторонними передними вывихами дисков ВНЧС (биомеханические параметры движений суставных головок (при сагиттальных, вертикальных и трансверзальных движениях) были ниже показателей нормы (значений контрольной группы). Применение современных методов регистрации движений нижней челюсти позволило

получить объективное подтверждение нарушений плавности движений нижней челюсти при вывихах дисков ВНЧС.

Применение современных методов регистрации движений нижней челюсти позволило получить объективное подтверждение нарушений плавности движений нижней челюсти при вывихах дисков ВНЧС.

Список литературы:

1. Косых Б.А., Ежицкий П.М. Использование метода аксиографии в диагностике заболеваний височно-нижнечелюстного сустава // БМИК. 2019. №7
2. Нуритдинов У.А., Фаттахов Р.А. Способы визуализации височно-нижнечелюстного сустава (литературный обзор). Журнал стоматологии и краниофациальных исследований, Ташкент, 2024, №5(2), С. 134-138
3. Нуритдинов У.А., Фаттахов Р.А. Вывихи дисков височно-нижнечелюстных суставов (литературный обзор). Биомедицина ва амалиет журнали. Ташкент, 2024, №9(2), С. 408-413
4. Султанов А.А., Первов Ю.Ю., Яценко А.К., Султанова М.А., Дроздова Д.О. Опыт применения комплексного подхода в диагностике дисфункции височно-нижнечелюстного сустава // ТМЖ. 2021. №4 (86).
5. Almeida FT, Pacheco-Pereira C, Flores-Mir C, Le LH, Jaremko JL, Major PW. Diagnostic ultrasound assessment of temporomandibular joints: a systematic review and meta-analysis. *Dentomaxillofac Radiol.* 2019 Feb;48(2):20180144. doi: 10.1259/dmfr.20180144.
6. Nuritdinov U.A., Fattakhov R.A. MRI findings in patients with bilateral anterior TMJ disc dislocation. *American journal of medicine and medical sciences.* 2024, №14 (10), P. 2533-2537
7. Wagner A, Seemann R, Schicho K, Ewers R, Piehslinger E. A comparative analysis of optical and conventional axiography for the analysis of temporomandibular joint movements. *J Prosthet Dent.* 2003 Nov;90(5):503-9. doi: 10.1016/s0022-3913(03)00482-7

ISSN 2181-0966

Doi Journal 10.26739/2181-0966

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000